

EL IMPACTO EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS GRANOS BÁSICOS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL CONTEXTO DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA REGIÓN ORIENTAL DE EL SALVADOR.

THE IMPACT ON PRODUCTION COSTS OF BASIC GRAINS IN SMALL AND MEDIUM PRODUCERS IN THE CONTEXT OF SOVEREIGNTY AND FOOD SECURITY IN THE EASTERN REGION OF EL SALVADOR.

Ángel Oswaldo Díaz

Sociólogo, Maestro en Dirección de Empresas. Investigador;

adiaz@univo.edu.sv

ORCID: 0009-0000-6600-4037

Resumen

El territorio de El Salvador es cortado por el río Lempa en dos grandes áreas, cada una con características culturales distintas. La Región Oriental presenta la característica de los volcanes que durante muchos periodos de la historia han expulsado ceniza, destruyendo comunidades y cosechas, pero han creado suelos fértiles para la producción agrícola, estos han sido utilizados para nuevos asentamientos humanos, además los habitantes han crecido en la manipulación de las semillas y plantas, así como también del conocimiento de suelos fértiles.

La domesticación de semillas como el maíz y el frijol permitió el desarrollo de la agricultura desde la época precolombina, propiciando así una identidad cultural para los pueblos en torno al cultivo de los granos antes mencionados.

De esta manera los granos básicos forman parte de la actividad social, económica, familiar y cultural de los habitantes de El Salvador, que a lo largo de la historia tienen procesos interesantes de crecimiento, debido a que la población ha aumentado y por ende la dieta alimenticia de los pobladores requiere abundantes granos para la nutrición.

Sin embargo, la forma de producir estos granos básicos suele cambiar constantemente por factores endógenos y exógenos. Por eso, con este artículo, se busca conocer el impacto que tienen los costos de producción en la actualidad para los pequeños y medianos agricultores y como inciden en la soberanía y seguridad alimenticia de la región oriental de El Salvador.

Para realizar dicho estudio, se obtuvieron opiniones respecto a la temática, mediante

entrevistas a informantes claves de gobierno central y local, ONG, Empresas privadas. Asimismo, se encuestó a pequeños y medianos productores lo cual permitió identificar percepciones, críticas y proposiciones sobre la coyuntura actual de la agricultura de subsistencia.

Palabras clave

Granos básicos, costo de producción, productores agrícolas, agricultura, seguridad alimentaria.

Abstract

The territory of El Salvador is cut by the Lempa river in two large areas, each one with different cultural characteristics. The Eastern Region presents the characteristic of volcanoes that during many periods of history have expelled ash, destroying communities and crops, but have created fertile soils for agricultural production, these have been used for new human settlements, and the inhabitants have grown in manipulation of seeds and plants, as well as knowledge of fertile soils.

The domestication of seeds such as corn and beans allowed the development of agriculture since pre-Columbian times, thus promoting a cultural identity for the peoples around the cultivation of the aforementioned grains.

In this way, basic grains are part of the social, economic, family and cultural activity of the

inhabitants of El Salvador, who throughout history have had interesting growth processes, due to the fact that the population has increased and therefore the diet. The population's diet requires abundant grains for nutrition.

However, the way these basic grains are produced is constantly changing due to endogenous and exogenous factors. Therefore, with this article, we seek to know the impact that production costs currently have for small and medium farmers and how they affect the sovereignty and food security of the eastern region of El Salvador.

To carry out this study, opinions were obtained regarding the subject, through interviews with key informants from central and local government, NGOs, and private companies. Likewise, small and medium producers were surveyed, which made it possible to identify perceptions, criticisms and proposals on the current situation of subsistence agriculture.

Keywords

Basic grains, cost of production, agricultural producers, agriculture, food security.

Introducción

En la actualidad, la agricultura está ligada a la subsistencia. Esta práctica por parte de los pequeños y medianos productores es común que se presenta en las zonas rurales de la Región Oriental de El Salvador.

Es importante determinar que el factor costos de producción, no es el causante directo, si no uno más para que la agricultura sea solamente de subsistencia y, además, indagar sobre si la producción realizada por los pequeños y medianos productores es suficiente para garantizar la alimentación adecuada para sus familias.

La seguridad alimentaria se expresa como la situación en la que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para desarrollar una vida saludable. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2006)

Mientras tanto, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción, transformación, comercialización, distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación de toda la población. (La vía campesina, 2003)

Con esas prerrogativas, surge la duda si en realidad, en la Región Oriental, los pequeños y medianos productores la producción que realizan alcanza para satisfacer las necesidades alimenticias en base a la nutrición a sus familias.

Situación Problemática

Desde los inicios de la colonia, en el actual territorio salvadoreño se comenzó con la implementación de un modelo “agroexportador”, y que duró hasta el siglo pasado. Durante ese tiempo, existieron monocultivos, primero fue el bálsamo, posteriormente el cacao, añil, café que fueron productos de exportación. Sin embargo, a nivel interno la agricultura de subsistencia se ha centrado en la producción de granos como el maíz, el frijol y el arroz.

No obstante, a mediados del siglo XX la agricultura entró en un proceso de estancamiento o recesión, donde llevo a la gente a exigir reformas. A pesar que se realiza una reforma agraria en 1973 y luego en 1980. Pese a realizarse esas reformas, la agricultura no pudo recuperarse y el modelo agroexportador fue desplazado por el modelo de industrialización por sustitución de importaciones.

A finales del conflicto armado, un instituto político partidario joven, llega al poder. El partido ARENA con el Lic. Alfredo Cristiani, ganan las elecciones presidenciales en 1989. El presidente Cristiani, comenzó a instaurar un nuevo modelo económico, el Neoliberalismo que siguió profundizándose con los consecuentes presidentes hasta el 2009. Las leyes promulgadas como la privatización de empresas estatales y la dolarización fueron menoscabando aún más la agricultura, que

dejó de ser algo comerciable a solamente de subsistencia.

A partir de ese momento, la agricultura se ha visto como algo de subsistencia por parte de los gobiernos. Un ejemplo es la entrega de paquetes agrícolas cuya finalidad es asistir a las familias, pero no es una política pública enfocada en garantizar la seguridad alimentaria. Tampoco, sin dejar de lado, el factor creciente del cambio climático, con las sequías y las inundaciones que dañan los cultivos, poniendo en peligro la seguridad alimentaria de las familias agricultoras.

Esto permite determinar que en El Salvador no existen políticas públicas encaminadas a perseguir la seguridad alimentaria y viendo aún más allá, la soberanía alimenticia.

Enunciado del Problema

¿Cuál es el impacto de los costos de producción de granos básicos en pequeños y medianos productores agrícolas?

Justificación

El Salvador es un país eminentemente agrícola, posee un gran recurso humano, que se vuelve productor de granos básicos en el país, especialmente en la zona oriental, como lo afirma la siguiente cita, “La mayor concentración de productores de granos básicos de El Salvador se concentra en el Oriente, en los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, con cerca del

37% de los agricultores de granos básicos y mostrando también una mayor especialización hacia estas actividades, dado que suma el 19,8% de los habitantes del país. Ésta también es una zona de actividad cañera y ganadera” (Baumeister, 2010)

En la afirmación, propicia la realización de una investigación con la relevancia del hecho que la agricultura de granos básicos es parte primordial de la dieta de todas las familias salvadoreñas, además es esencial para la actividad económica del país, aun a pesar de las políticas neoliberales promovidas que han agudizado la crisis de la agricultura.

Dicho de otra manera, la investigación abrirá el panorama de la situación vital de las familias en la Región Oriental de El Salvador. Sin olvidar, reconstruir el proceso histórico de la agricultura de granos básicos en la región oriental a partir de la década de los años noventa, a efecto de determinar los factores que llevaron a este sector a la crisis; así como su posible reactivación en un contexto de seguridad y soberanía alimentaria.

Objetivos

General

Reconstruir el proceso histórico de la agricultura de granos básicos para analizar la crisis y la consecuente reactivación de la misma en la Región Oriental.

Analizar las perspectivas y desafíos que tienen los pequeños y medianos productores de granos básicos de la Región Oriental en la coyuntura actual.

Específicos

Identificar los factores que han definido la crisis de la agricultura de granos básicos a partir de la década de los años noventa en la Región Oriental.

Analizar cómo se ha expresado la crisis de la agricultura y cuáles han sido los impactos en los pequeños productores agrícolas a nivel económico, social y cultural.

Conocer las perspectivas y desafíos que tienen los pequeños productores de la agricultura de granos básicos en la Región Oriental.

Conocer las expectativas y demandas que tienen los pequeños productores de la agricultura de granos básicos en el departamento de Usulután

Metodología

En la elaboración de la investigación, se determinó el enfoque mixto, “es un paradigma en la investigación que implica combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio”. (Fernández Collado, Pilar Baptista, & Hernández Sampieri, 2006).

La investigación llevada a cabo es de tipo “Exploratorio y Descriptivo”. Con relación al exploratorio, como lo plantean Sampieri, Pilar

y Fernández, se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual muchos tienen dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Ibid)

Se ha determinado que la temática abordada no ha sido vista desde la rigurosidad científica, debido a esto la investigación adquiere un carácter significativo en la coyuntura actual.

Por otro lado, el carácter descriptivo se aloja en la premisa de buscar especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. (Fernández Collado, Pilar Baptista, & Hernández Sampieri, 2006)

Parece oportuno que este estudio asuma un carácter descriptivo, por el hecho que pretende describir la realidad de la agricultura desde una perspectiva del proceso histórico que ha tenido este sector primario de la economía, además se analiza el rol de los actores locales y pequeños productores de la Región Oriental.

El tipo de muestreo determinado para este estudio es el muestreo intencional, que consiste en la “selección de los elementos con base en criterios o juicios del investigador”.

La muestra cuantitativa para el estudio estuvo constituida por 150 personas con el siguiente perfil: Medianos y pequeños productores agrícolas.

Mientras tanto, la muestra cualitativa incluye a 29 personas, que se incluyen como informantes claves; cuyo perfil es líderes comunitarios, gobierno local y estatal, ONGs y empresa privada.

Se realizaron entrevistas con la aplicación de guías de preguntas o cuestionarios y revisión documental a través de fichas bibliográficas.

Resultados

Los resultados del estudio se resumen en las siguientes gráficas

1. ¿Bajo qué gobierno inició la crisis de la agricultura de granos básicos?

Gobiernos	No.	%
PCN	11	7.33%
PDC	7	4.67%
ARENA	55	36.67%
FMLN	10	6.67%
OTROS	9	6%
NS/NR	58	38.67%
Total	150	100%

Figura 1 Gobierno que generó la crisis en la agricultura.

Para un 36.67 % de los productores agrícolas manifestaron que fue bajo los gobiernos de

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). En segundo lugar, consideran que el Partido de Conciliación Nacional (PCN) con un 7%. En tercer lugar, consideraron que el Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) con un 7%. En cuarto lugar, consideraron que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con un 5%. Un 6% se vinculó a la opción Otros, ya que consideraron pudo ser en los gobiernos anteriores a los del PCN y en el actual de Nuevas Ideas. Un 39 % de las y los entrevistados consideraron que no sabían sobre la pregunta y se abstuvieron a responder.

2. ¿Qué factores han generado la crisis de la producción de granos básicos?

Figura 2 Factores que afectan a la agricultura de los granos básicos.

Según la opinión de los entrevistados en relación a los factores que han afectado a la agricultura de granos básicos, se obtuvo que la mayoría de la población consideró que han sido los fenómenos naturales, con un 38%; y El 32% expresó que el gobierno tiene incidencia en el deterioro de la agricultura de granos básicos, el 13% respondió la opción Otros, un 6% dijo que el Desinterés, otro 6%

dijo no saber, mientras que un 5% manifestó la escasez de mano de obra.

- ¿Considera usted que la agricultura de granos básicos no genera ganancias a los pequeños y medianos productores de granos básicos?

Figura 3 Ganancias de la producción de granos básicos.

El 81% de los y las entrevistados consideran que la agricultura de granos básicos no genera ganancias a los pequeños productores de granos básicos. Un 17 % consideró que sí genera ganancias y un 2 % se abstuvo de responder.

- ¿Considera que la migración ha impactado en la agricultura de granos básicos?

Figura 4 La migración ha impactado.

Un 62 % de los y las entrevistados consideran que la migración ha impactado grandemente en la agricultura de granos básicos, un 27 %

expresó que la migración no afecta a la agricultura y un 11 % considera no saber y se abstuvo de responder.

- ¿Cuáles han sido los impactos de la migración en la agricultura de granos básicos?

Figura 5 Impactos de la migración en la agricultura.

De acuerdo a quienes opinaron, la migración ha impactado en la agricultura de granos básicos, un 32 % manifestó que hay desinterés por el factor remesas. El 23% considera que la falta de mano de obra disminuye la producción. Un 5 % expresó que por el cambio cultural, 1% se refiere a otros impactos. Mientras que un 39 % no sabía por lo cual se abstuvo al responder.

- ¿Qué cultiva?

Figura 6 Cultivo.

En relación al cultivo de granos básicos que hacen las personas que fueron entrevistadas, se

puede ver que el 100% cultiva maíz, pero que este es complementado en algunos casos con otro grano. Por ejemplo el 50% siembra maíz y frijol, el 36% solo cultiva maíz. Mientras que el cultivo de maíz, frijol y arroz junto tiene tan solo un 2%. Lo que representa que el maíz y el frijol son la base fundamental en la producción de los pequeños productores.

7. ¿De quién es la tierra que cultiva usted? Seleccione una opción.

Figura 7 Propiedad de la tierra.

Referente a la tenencia de la tierra, un 35% aseguró que la tierra era propia, un 55% manifestó que alquilaban la tierra donde cultivan, un 2% dijo que la tierra donde trabajan era comunal. Un 7% manifestó que otros y un 1% manifestaron no saber.

8. ¿De qué forma cubre los gastos de producción de granos básicos?

Figura 8 Formas de cubrir los gastos de producción.

Del total de los encuestados un 68% afirma que los programas de capacitación y formación que la IES gestiona y promueve para su personal son útiles y necesarios para lograr los resultados esperados en cada uno de los puestos de trabajo. Para la mayoría los programas de capacitación suelen ser útiles por el hecho que consideran que les da herramientas para lograr los resultados deseados.

9. ¿Qué espera del gobierno para mejorar o reactivar la agricultura de granos básicos?

Figura 9 Espera del gobierno.

En relación a las demandas que tienen los pequeños productores de granos básicos hacia el gobierno actual, la opinión brindada por parte de los entrevistados hace mayor énfasis a un mayor apoyo con un 33%, al igual que esperan que se mejore la entrega del paquete agrícola en un 33%. Datos que expresan la mayor representatividad. Aunque destacan opiniones en la cual piden bajar precio de insumos, una demanda que hacen muchos de los agricultores. Así como también algunas

propuestas de subsidiar la agricultura entre otras que se presenta en la tabla.

Conclusiones

Después de un análisis holístico y exhaustivo de los datos, se han determinado tres tipos de conclusiones. La primera es la relacionada al origen de la crisis de la agricultura, la segunda a los impactos de la crisis y la tercera en relación al acaparamiento, importaciones, soberanía y seguridad alimentaria.

1. Crisis de la agricultura.

La crisis de la agricultura de granos básicos en El Salvador, inició a través de los PAE y PEE ejecutados por el partido político ARENA, a partir de la década de los años 90s, fueron diseñados por organismos financieros internacionales como el BID, BM y el FMI, desde entonces, estos mecanismos actúan como una maquinaria que incorpora al país a la economía global, para ello tienden a privatizar, se eliminan aranceles, dolarizan la economía, abandonan muchos sectores económicos de la sociedad, entre ellos la temática abordada en la investigación.

Las políticas de gobierno han tenido incidencia en el desgaste de la producción de granos básicos, tal es el caso de la eliminación del Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA), esta institución, además de otorgar financiamiento a los pequeños productores para desarrollar su producción, cumplía funciones de abastecimiento de granos a los

mercados locales a través de la compra de granos a los mismos productores.

Después de existir un modelo agroexportador basado en el cultivo del café, antes el añil y cacao, después la caña de azúcar y el algodón, El Salvador pasó a un modelo industrial, seguido a este surgió el modelo neoliberal que ha concluido en el modelo de bienes y servicios, estos modelos económicos dan prioridad a las relaciones comerciales con otros países de forma bilateral con los Tratados de Libre Comercio (TLC). Esto para la Agricultura de granos básicos ha significado una lucha continua de supervivencia, que en muchos periodos de la historia ha sido reducida a Agricultura de Subsistencia,

El Salvador en materia ambiental es muy vulnerable, los fenómenos naturales como el niño y la niña dejan impactos negativos en la agricultura de granos básicos, no existen políticas públicas de prevención por parte del gobierno central y local que favorezcan a los pequeños productores de granos básicos.

La Región Oriental es eminentemente productor de maíz, pero en la investigación la mitad de los entrevistados manifestó que cultiva maíz y frijol, la producción de arroz es relativamente baja en comparación con el maíz y frijol.

De esta manera, los fenómenos naturales asociados al cambio climático y las políticas de gobierno han sido factores determinantes

para que la agricultura de granos básicos haya iniciado un proceso de crisis desde 1990.

La migración, ha tenido impactos negativos en la producción de granos básicos en la zona rural del departamento de Usulután, debido a la falta de mano de obra y pérdida de identidad de los pequeños productores.

2. Impacto de la crisis

Los pequeños agricultores de granos básicos, no obtienen ganancias de su producción, mayormente lo que producen es para auto consumo, en algunas temporadas obtienen excedentes, lo venden para pagar los préstamos o créditos que han hecho y para satisfacer otras necesidades, además de pagar la renta de las tierras donde cultivan, según este estudio realizado la tenencia de la tierra es alquilada en su mayoría.

Debido a los altos precios de los insumos, muchos pequeños productores agrícolas han tomado la decisión de no producir en grandes cantidades, solo practican una Agricultura de subsistencia.

La agricultura de granos básicos no es rentable para los pequeños y medianos productores, debido a esto muchos combinan esta práctica agrícola con otros oficios que los ayuden a solventar las necesidades básicas.

El programa de entrega de semilla a campesinos llamado Paquete Agrícola, iniciado por ARENA y continuado por el FMLN y Nuevas Ideas, está contribuyendo a

la Seguridad Alimentaria de las familias más vulnerables del país, pero está generando una dependencia, a tal punto que muchos pequeños productores manifestaban que el gobierno les debe dar todos los insumos para la cosecha, hay que resaltar que el paquete agrícola no satisface toda la demanda de insumos para la producción, pero si ayuda en el presupuesto de los pequeños productores.

Los paquetes agrícolas que el gobierno distribuye a las familias más pobres, está creando una sustitución de la semilla criolla por semilla híbrida o transgénica, en muchas zonas de la Región Oriental, la semilla criolla está extinguiéndose y aun no es evidente el impacto en la salud que tendrá el consumo de semilla híbrida o transgénica.

3. Acaparamiento, importaciones, soberanía y seguridad alimentaria.

El acaparamiento de los granos básicos y los cambios constantes de los precios en el mercado, establecen una inseguridad alimentaria en El Salvador, ya que el acceso a los granos es una tarea difícil para la población por el encarecimiento y la escasez de los mismos.

Como país, no se cuentan con políticas que establezcan una Soberanía Alimentaria y las importaciones de granos básicos de países como Nicaragua, México y Estados Unidos, reflejan la falta de producción por parte de los pequeños productores agrícolas.

Los pequeños productores necesitan más apoyo en materia de tecnificación y más insumos en los paquetes agrícolas por parte del gobierno central y local, ya que con innovaciones tecnológicas que van surgiendo ellos producirían más, ellos desconocen ciertos mecanismos en el proceso de producción agrícola.

Es más favorable para los pequeños productores trabajar la agricultura de granos básicos en cooperativa, a través de la organización tienen mejores condiciones en materia productiva.

El apoyo que ALBA alimentos había generado a los pequeños productores agrícolas con mejores prestaciones financieras, generó expectativas, pero algunos pequeños productores afirmaron tener una mala experiencia con ALBA Alimentos.

Recomendaciones:

Gobierno Central y Estado:

- Crear espacios de participación y opinión pública, dirigidas a los pequeños y medianos productores de granos básicos con la finalidad de crear y ejecutar políticas que mejoren las condiciones de la agricultura de granos básicos para el establecimiento de la Soberanía y Seguridad alimentaria.

- Diseñar políticas de estabilización de precios de granos básicos y de insumos agrícolas.
- Impulsar políticas públicas de forma integral, en todo el ciclo de producción de granos básicos, iniciando con proveer tierras ociosas a los pequeños productores para aumentar la productividad nacional.
- Promover a través del CENTA un buen uso de los suelos y el cuidado de los mismos, además concientizar sobre las consecuencias que pueda tener el uso de los agroquímicos y el consumo de los granos provenientes de semillas híbridas o transgénicas

Líderes comunales:

- Fomentar la participación comunitaria para consolidar la organización de los pequeños productores agrícolas y así las instituciones gubernamentales cumplan sus demandas.

Empresa Privada:

- Mantener precios fijos de los insumos agrícolas, para que los productores de granos básicos no sientan los cambios contantes en los mismos

Sociedad civil:

- Estar alertas ante el acaparamiento de los granos básicos, y al alza de los precios de los mismos, para que los

distribuidores sean denunciados a las instancias correspondientes.

Referencias

Baumeister, E. (2010). *Pequeños productores de granos básicos de América Central*. Honduras: Componente de Coordinación Regional, Programa Especial para la Seguridad Alimentaria.

Fernández Collado, C., Pilar Baptista, L., & Hernández Sampieri, R. (2006). *Metodología de la Investigación*. Ciudad de México, México: MacGraw-Hill/Interamericana.

La vía campesina. (13 de Enero de 2003). *La vía campesina*. Obtenido de <https://viacampesina.org/es/quignifica-soberanalimentaria/>

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2006). *El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2006*. Roma, Italia.

